

PENINGKATAN KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK MELALUI PERMAINAN GELAS HITUNG DI PAUD

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 1, Februari 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2571439

Sri Dian Eka Waty^{1,*}, Saridewi Saridewi¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*sridianekawaty@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to improve the Fine Motoric Ability of Children through the Game of Pinning Color Pom in the Citra Al Madina Padang Play Group. So that children can improve children's fine motor skills by clamping colored poms. This type of research is class action research with quantitative methods. Based on data analysis, the results of research on children's understanding increased, as seen from children playing colored poms in the first cycle pouring pom poms with a container of only 8.3%, it turns out that in cycle II it increased to 50% means pom pom colored has increased.

Children arithmetic in PAUD Tunas Bangsa distric Nanggalo Padang still low. The goal is to increase the ability of counting children. This type of research is the study of the subject with the class action researcher is the group A1. This research was conducted with two cycles i.e. cycles I held 3 times and cycles II results when you have reached the of complete a minimum. Thus it can be concluded that with the glass count game can increase the ability of counting children in district Nanggalo Padang.

Keywords: Arithmetic, Glass Count Game

PENDAHULUAN

Anak Usia Dini adalah sosok individu yang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat bagi kehidupan mereka. Selanjutnya, Sujiono (2013) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang diberikan pada anak harus sesuai dengan karakteristik dan tahap perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini menurut NAEYC (*National Assosiation for the Education of Young Children*), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimulai saat kelahiran hingga anak berusia delapan tahun. Balita dan batita mengalami kehidupan secara menyeluruh di rentang usia itu di banding periode-periode berikutnya. Aspek kognitif, sosial - emosional, bahasa dan pendidikan jasmani tidak dipelajari secara terpisah oleh anak yang masih sangat muda. Orang dewasa yang sudah lebih dulu dapat menolong diri sendiri akan membantu seorang anak dalam masa perkembangannya serta diharapkan mampu memberikan perhatian yang lebih kepada anak yang masih memerlukan bantuan (Santi, 2016).

Menurut Permendikbud No 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dalam BAB IV pasal 10 mengenai kognitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi; a) belajar dan pemecahan masalah, mencakup kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara fleksibel dan diterima sosial serta menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru; b) berfikir logis, mencakup berbagai perbedaan, klasifikasi, pola, berinisiatif, berencana, dan mengenal sebab-akibat; dan c) berfikir simbolik, mencakup kemampuan mengenal,

menyebutkan, dan menggunakan konsep bilangan, mengenal huruf, serta mampu merepresentasikan berbagai benda dan imajinasinya dalam bentuk gambar.

Permendikbud No 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pada poin b, berisi tentang Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA Usia 4-5 Tahun), pada aspek Kognitif yang terdiri dari: 1) belajar pemecahan masalah; 2) berfikir Logis; 3) berfikir simbolik, Yaitu: a) membilang banyak benda 1-10; b) mengenal konsep bilangan; c) mengenal lambang bilangan; d) mengenal lambang huruf.

Salah satu bagian dari kognitif adalah pembelajaran berhitung. Apabila kegiatan berhitung diberikan melalui macam-macam permainan tentunya akan lebih efektif, karena bermain merupakan wahana belajar dan bekerja bagi anak. Menurut Susanto (2011) berhitung permulaan adalah kemampuan yang dimiliki setiap anak untuk mengembangkan kemampuannya. Karakteristik perkembangannya dimulai dari lingkungan yang terdekat dengan dirinya, perkembangan kemampuan anak dapat meningkat ketahap pengertian mengenai jumlah, yaitu berhubungan dengan jumlah dan pengurangan.

Putri (2014), menyatakan pemahaman tentang konsep bilangan berkembang seiring waktu dan kesempatan untuk mengulang kerja sekelompok benda serta membandingkan jumlahnya. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang sifatnya abstrak dan sangat penting sebagai landasan dasar penguasaan konsep matematika di jenjang pendidikan selanjutnya. Lestarinigrum (2015), menyatakan pengembangan bidang matematika masuk pada kognitif, di mana kemampuan ini dilakukan melalui pengenalan benda sekitar yang dekat dengan anak. Baik bentuk, jenis, ukuran, pengenalan konsep sains, bentuk geometri, konsep waktu, terutama angka dengan benda untuk mengenalkan penjumlahan dan pengurangan. Seorang guru harus mampu menumbuhkan ketertarikan anak dengan menyediakan media dan metode yang bervariasi untuk merangsang aktifitas anak melalui objek yang ada di lingkungan sekitar anak, agar anak tidak merasa terpaksa sehingga dapat menunjang kesempatan diri anak untuk berkembang. Media yang digunakan anak mengandung unsur edukatif sesuai dengan usia dan kebutuhan anak.

Hasil pengamatan awal pada anak didik di PAUD Tunas Bangsa tahun pelajaran 2018/2019 dengan jumlah anak 16 orang, terdiri dari 10 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Anak yang mampu berhitung 1-10 adalah 5 orang anak dan 11 anak tidak mampu berhitung 1-10, mampu menunjukkan lambang bilangan 1-10 sebanyak 4 anak, namun 12 anak tidak mampu menunjukkan lambang bilangan 1-10 dan anak yang mampu menjumlahkan benda sebanyak 5 orang anak, tetapi 11 anak tidak mampu menjumlahkan benda. Sebagian besar anak dapat disimpulkan belum menguasai konsep berhitung. Seperti kita ketahui bahwa kegiatan berhitung sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti maka sebagai solusi tindakan untuk memecahkan masalah kemampuan berhitung anak adalah menggunakan media permainan gelas hitung. Melalui permainan Gelas Hitung, anak akan mencoba memecahkan masalah dengan berhitung 1-10.

METODE

Pendekatan dan Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas (*classroom action research/ CAR*) adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. PTK berfokus pada proses belajar – mengajar yang terjadi di kelas, dilakukan pada situasi alami (Arikunto, 2017). Suwandi (dalam Jakni, 2017) menyatakan bahwa PTK adalah suatu pencerminan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama-sama. PAUD Tunas Bangsa ini mempunyai 1 kelas, dengan jumlah anak 16 orang, terdiri dari 6 murid perempuan dan 10 anak laki-laki. Umur anak di Paud Tunas Bangsa adalah antara 4 -5 Tahun. Subjek yang akan diteliti adalah anak didik yang berumur 4-5 Tahun. Teman sejawat atau kolaborator yang akan membantu peneliti dalam proses penelitian.

Prosedur pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan secara bersiklus yang dimulai dari Siklus I dengan melihat kondisi awal terlebih dahulu. Sedangkan Siklus II sangat ditentukan oleh hasil dari Siklus I yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian yang dilakukan terdiri dari dua Siklus dan perlakuan dari tiap Siklus harus berbeda. Siklus I dilanjutkan dengan Siklus berikutnya sampai masalah anak terpecahkan. Pada penelitian ini, peneliti langsung menjadi peneliti yang berwenang untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan pada anak untuk bermain Gelas Hitung.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan siswa, keadaan sarana dan prasarana, standart penilaian serta pelaksanaan Assesmen kelas. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Jenis data dapat berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.

Teknik pengumpul data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk mengumpulkan data dengan alat pengumpul data yang cocok untuk digunakan dalam penelitian. Sugiyono (dalam Jakni, 2017), menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dari penjelasan tersebut peneliti harus menentukan teknik yang digunakan dalam penelitiannya. Badawi (2012) mengatakan teknik pengumpulan data dapat dibedakan menjadi lima teknik penelitian sebagai cara yang dapat di tempuh untuk mengumpulkan data, Teknik Observasi Langsung melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada murid Paud Tunas Bangsa tentang kemampuan berhitung anak yang masih rendah serta kemampuan guru dalam penyajian materi masih belum maksimal. Teknik Komunikasi Langsung yang dilakukan peneliti terhadap Murid Paud Tunas Bangsa adalah melakukan kontak langsung secara lisan atau tatap muka. Teknik Pengukuran tentang hasil observasi terhadap kemampuan berhitung anak di Paud Tunas Bangsa dan hasil yang diperoleh murid Paud Tunas Bangsa. Teknik Studi Dokumenter yang peneliti lakukan berdasarkan dokumen-dokumen baik bahan tertulis maupun buku-buku, dll. Teknik yang peneliti lakukan yaitu mengumpulkan dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan saat penelitian berlangsung.

Alat pengumpul data yang digunakan oleh peneliti adalah berupa instrumen. Menurut Arikunto (2017) instrumen adalah semua alat yang dipakai untuk mengumpulkan data tentang semua proses pembelajaran, bukan hanya proses tindakan saja. Pada pedoman observasi dicantumkan indikator yang akan di capai dalam penelitian. Aspek yang akan diamati adalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan indikator.

Instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian Tindakan Kelas ini adalah Format observasi dan dokumentasi. Format Observasi Menurut Arikunto (2017), observasi adalah Proses pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada dilingkungan yang sedang berlangsung. Adapun alat dokumentasi yang peneliti gunakan adalah berupa foto-foto kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas yang diambil pada saat penelitian Proses ini meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan, seperti dalam Penelitian Tindakan Kelas. Rumus yang digunakan menurut Sudijono dalam Jakni (2017) adalah:

$$P = \frac{f}{N} \times 100 \%$$

Di mana: P = Angka persentase
f = Keberhasilan anak
N = Jumlah anak

Pembelajaran dikatakan meningkat jika persentase hasil dari pengamatan kemampuan berhitung anak meningkat dari hasil pengamatan, dengan persentase 75% dari hasil sebelumnya. Menurut Nawawi

dalam Jakni (2017), “teknik/studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat atau teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil observasi pada kegiatan kemampuan motorik halus melalui permainan pom pom berwarna di kelas Play Group Citra Al Madina Padang, masih ada anak yang belum mampu memenuhi semua aspek penilaian dengan baik (Lihat Tabel 1. dan Gambar 1.).

Rekapitulasi hasil observasi peningkatan kemampuan berhitung anak melalui Permainan Gelas Hitung pada Siklus II pertemuan 1, 2, dan 3 adalah sebagai berikut. **Aspek 1 pada pertemuan ke 1**, Anak dapat menyebutkan lambang bilangan 1-10, dengan memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 1 anak dengan persentase 6,25% berwarna biru, Mulai Berkembang (MB) 2 anak dengan persentase 12,5% berwarna merah, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 1 anak dengan persentase 6,25% berwarna hijau, Berkembang Sangat Baik (BSB) 12 anak dengan persentase 75% berwarna ungu. **Pada pertemuan ke 2** Anak dapat menyebutkan lambang bilangan 1-10, dengan memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak dengan persentase 0% berwarna Biru, Mulai Berkembang (MB) 2 anak dengan persentase 12,5% merah, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 1 anak dengan persentase 6,25% warna hijau, Berkembang Sangat Baik (BSB) 13 anak dengan persentase 68,75% warna ungu. **Pada pertemuan ke 3** kemampuan anak menyebutkan angka 1-10, warna biru yang Belum Berkembang (BB) 0 orang dengan persentase 0%, warna merah yang Mulai Berkembang (MB) 0 orang dengan persentase 0%, warna hijau yang Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 2 orang dengan persentase 12,5%, warna ungu yang Berkembang Sangat Baik (BSB) 14 orang dengan persentase 87,5%.

Aspek 2 pertemuan ke 1, anak dapat menunjukkan lambang bilangan 1-10 dengan memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak dengan persentase 0% warna biru, Mulai Berkembang (MB) 1 anak dengan persentase 6,25% warna merah, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 2 anak dengan persentase 12,5% warna hijau, Berkembang Sangat Baik (BSB) 13 anak dengan persentase 81,25% warna ungu. **Pada pertemuan ke 2** kemampuan anak menunjukkan lambang bilangan 1-10, warna biru yang Belum Berkembang (BB) 0 orang dengan persentase 0%, warna merah yang Mulai Berkembang (MB) 1 orang dengan persentase 6,25%, warna hijau yang Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 1 orang dengan persentase 6,25%, warna ungu yang Berkembang Sangat Baik (BSB) 14 orang dengan persentase 87,5%. **Pada pertemuan ke 3** anak dapat menunjukkan lambang bilangan 1-10 dengan memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak dengan persentase 0% warna biru, Mulai Berkembang (MB) 0 anak dengan persentase 0% warna merah, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 2 anak dengan persentase 12,5% warna hijau, Berkembang Sangat Baik (BSB) 14 anak dengan persentase 87,5% warna ungu.

Aspek 3 pertemuan ke 1 Anak dapat menjumlahkan benda 1-10, dengan memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 1 anak dengan persentase 6,25% warna biru, Mulai Berkembang (MB) 2 anak dengan persentase 12,5% warna merah, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 3 anak dengan persentase 18,75% warna hijau, Berkembang Sangat Baik (BSB) 10 anak dengan persentase 62,5% warna ungu. **Pada pertemuan 2** Anak dapat menjumlahkan benda 1-10, dengan memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 1 anak dengan persentase 6,25% warna biru, Mulai Berkembang (MB) 1 anak dengan persentase 6,25% warna merah, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 2 anak dengan persentase 12,5% warna hijau, Berkembang Sangat Baik (BSB) 12 anak dengan persentase 75% warna ungu. **Pada pertemuan 3**, Anak dapat menjumlahkan benda 1-10, dengan memperoleh nilai Belum Berkembang (BB) 0 anak dengan persentase 0% warna biru, Mulai Berkembang (MB) 1 anak dengan persentase 6,25% warna merah, Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 1 anak dengan persentase 6,25% warna hijau, Berkembang Sangat Baik (BSB) 14 anak dengan persentase 87,5% warna ungu.

Pembahasan

Berdasarkan hasil yang dicapai Siklus I dan Siklus II dapat dijabarkan keberhasilan penggunaan media permainan Gelas Hitung dalam meningkatkan kemampuan anak berhitung, terjadi peningkatan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada aspek menyebutkan angka 1-10 melalui permainan Gelas Hitung pada Siklus I memperoleh kategori Berkembang Sangat Baik (BSB) adalah 3 orang dengan persentase 16,66% dan meningkat pada Siklus II dengan jumlah 13 anak dengan persentase 81,25%. Peningkatan persentase kemampuan anak menyebutkan angka 1-10 melalui permainan Gelas Hitung menunjukkan bahwa perbaikan yang telah dilakukan terhadap kelemahan yang ditemukan pada Siklus I telah mencapai peningkatan yang diharapkan. Gelas Hitung merupakan salah satu media pembelajaran yang menarik sehingga membuat anak merasa senang ketika melakukan kegiatan pembelajaran berhitung. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yew (dalam Susanto, 2011) bahwa mengajarkan berhitung pada anak diantaranya membuat pembelajaran yang menyenangkan, mengajak anak terlibat secara langsung, membangun kepercayaan diri dan keinginan anak. Pelajaran yang mengasyikkan dengan aktivitas yang menghubungkan kegiatan berhitung dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan anak menunjukkan lambang bilangan 1-10 melalui permainan Gelas Hitung pada Siklus I anak memperoleh kategori Berkembang Sangat Baik (BSB) adalah 3 anak dengan persentase 18,75% dan pada Siklus II naik menjadi 14 anak dengan persentase 85,42%. Peningkatan ini terjadi karena peneliti menyediakan alat permainan dengan warna kotak yang berwarna-warni, sehingga menarik bagi anak, bermacam gambar pada tutup botol sehingga anak menjadi tertarik dan bersemangat. Sesuai dengan Montolalu (2009), tentang permainan manipulatif untuk perkembangan baca-tulis-hitung, yang memerlukan latihan-latihan dan keterampilan melalui permainan manipulatif seperti kemampuan membandingkan, melihat hubungan dan membandingkan.

Berdasarkan keterangan di atas terjadinya peningkatan kemampuan anak berhitung melalui permainan Gelas Hitung guru juga menambah strategi pembelajaran melalui perlombaan yang dapat

menarik minat anak sehingga anak bersemangat dan senang dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga prinsip belajar sambil bermain sangat terlihat pada pembelajaran ini. Sesuai menurut Montolalu (2009) bahwa belajar sambil bermain jika dipahami guru, maka akan berdampak positif dalam membantu proses belajar anak. Dari sini terlihat pada Siklu II anak mengalami peningkatan yang berarti dan telah mencapai KKM yang diinginkan, maka penelitian dihentikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, hasil penelitian yang diperoleh, terdapat peningkatan kemampuan berhitung anak di PAUD Tunas Bangsa Kecamatan Nanggalo Padang. Hal ini membuktikan bahwa permainan Gelas Hitung dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak. Permainan Gelas Hitung merupakan permainan yang menyenangkan bagi anak. Anak tertarik dan antusias dalam melakukan kegiatan pembelajaran.

REFERENSI

- Eileen, M. (2012). *Profil Perkembangan Anak*. Jakarta: Indeks.
- Jakni. (2017). *Penelitian Tindakan Kelas*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, R. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Morrison, G.S. (2016). *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks.
- Montolalu. (2009). *Bermain dan Permainan Anak*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mulyani, N. (2018). *Perkembangan Dasar Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Gava Media.
- Permendikbud 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD.
- Prastisi, D. (2016). *Psikologi Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks.
- Santi, D. (2016). *Pendidikan Anak Usia Dini antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Indeks.
- Seefeldt, W. (2008). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks.
- Sujiono, Y.N. (2013). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks.
- Suryana, D. (2016). *Stimulasi dan Aspek Perkembangan Anak*. Jakarta: Kencana.
- Suyadi. (2016). *Psikologi Belajar PAUD*. Jogyakarta: Pedagogia.
- Sujiono, Y.N. (2005). *Hakekat Pengembangan Kognitif*. Jakarta: Modul Pertama.
- Suharso, R. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.